

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Inimigos favoritos: uma análise sobre seletividade no controle repressivo pelo Estado

Tiago Abud da Fonseca

Na perspectiva de estudar a seletividade exercida pelo Estado no controle dos grupos criminosos, deparei-me com o avanço do domínio das milícias na cena criminal do Rio de Janeiro. A partir dessa constatação, passei a estudar as milícias como tema de pesquisa, definindo como objeto sociológico a análise sobre como ocorre a repressão estatal a essas organizações criminosas que operam o cotidiano, por dentro do Estado. Como universo empírico, trago a reflexão dos profissionais da Defensoria Pública, no sentido de demonstrar como a atuação miliciana chega ao balcão de atendimento do Estado-Defensor e qual é a percepção de tais agentes políticos acerca da atuação estatal na contenção do avanço das milícias no território fluminense, se comparada com a atuação do mesmo Estado contra as facções relacionadas ao varejo do tráfico de drogas. A partir de entrevistas no campo, houve a sinalização para uma atuação seletiva do Estado na repressão às milícias, sendo diagnosticado que a guerra às drogas faz dos traficantes varejistas os alvos preferenciais das agências repressivas. O trabalho que apresento aqui tem por finalidade testar essa hipótese indicada pela Defensoria Pública-RJ, o que farei a partir da análise do banco de dados do “Portal de Procurados”, com os dados dos criminosos que são alvo dos agentes da repressão estatal, buscando verificar quem eles são, quais crimes cometeram e a quais organizações criminosas pertencem. O resultado apresentado sinaliza para a confirmação da hipótese, concluindo que há uma repressão direcionada aos traficantes de drogas e, em maior grau, a uma facção criminosa específica.

Palavras-chave: repressão estatal; seletividade; milícias; tráfico de drogas.

Instituição de fomento: UENF

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Favorite enemies: an analysis of selectivity in repressive state control

In order to study the State selectivity in the control of criminal groups, I came across the advance of the militias' dominance in the criminal scene in Rio de Janeiro. Based on this observation, I started studying the militias as a research topic, defining as a sociological object the analysis of how the state repression of these criminal organizations that operate on a daily basis within the State, occurs. As an empirical universe, I bring the reflection of professionals from the Public Defender's Office, in order to demonstrate how the militia action reaches the counter of the State-Defender and what is the perception of such political agents about the state's performance in containing the advance of militias in the state of Rio de Janeiro, if compared to the actions of the same State against the factions related to drug trafficking retail. From field interviews, there was a signal for a selective action by the State in the repression of militias, and it was possible to diagnose that the war on drugs makes retail traffickers the preferred targets of repressive agencies. The work I present here is intended to test the hypothesis indicated by the Public Defender-RJ, which will be done from the analysis of the Database of the "Portal de Procurados", with the data of criminals who are the target of agents of state repression, in order to verify who they are, what crimes they have committed and what criminal organizations they belong to. The result presented points to the confirmation of the hypothesis, concluding that there is a repression aimed at drug traffickers and, to a broader degree, at a specific criminal faction.

Keywords: state repression; selectivity; militias; drug trafficking

Funding agency: UENF

Inimigos favoritos: uma análise sobre seletividade no controle repressivo pelo Estado

Introdução – Apresentação

Estudo a seletividade exercida pelo Estado, no controle dos grupos criminosos. Sob esse enfoque, passei a estudar como ocorre o enfrentamento das milícias, no território fluminense, pelo Estado. Minha lente é a percepção dos profissionais da Defensoria Pública, no sentido de demonstrar, como a atuação miliciano chega ao balcão de atendimento do Estado-Defensor e qual é a percepção de tais agentes políticos, acerca da atuação estatal na contenção do avanço das milícias em comparação ao enfrentamento das facções criminosas do tráfico de drogas. A partir de entrevistas no campo, houve a sinalização para uma atuação seletiva do Estado na repressão às milícias, sendo diagnosticado que a guerra às drogas faz dos traficantes varejistas os alvos preferenciais das agências repressivas.

Na genealogia da milícia, três são as linhas que indicam o seu berço, como assinalado por BRAMA (2019): para duas delas, a zona oeste da capital do Rio de Janeiro seria o nascedouro desse modelo criminoso de gestão do cotidiano, divergindo apenas quanto ao local, porque uma das hipóteses partiria do caso de Rio das Pedras (BURGOS, 2002), enquanto a outra da Liga da Justiça (relatos apresentados a CPI das Milícias, 2008). Na terceira opção, que nos parece mais acertada, até mesmo pela linha temporal percorrida, ALVES (2008, 2020) sugere que a violência é o mecanismo empregado para a administração da vida na Baixada Fluminense, desde os barões, senhores de escravo, passando pela cooptação política dos grupos de extermínio, o que após a ditadura militar permitiu a assunção de matadores ao poder, até os dias atuais, onde as milícias estão espalhadas pela região e pelo Estado, não mais naquele modelo de comercialização apenas da vida, mas com o exercício da violência para exploração comercial de mercadorias políticas (MISSE, 2007), a partir do domínio de territórios.

No estudo mais atual de CANO e DUARTE(2012), que encontra cenário diverso do estudo anterior (CANO e IOOTY, 2008), diante da atuação da CPI das Milícias da Alerj, diagnosticou-se a manutenção da presença de três elementos a compor o tipo-ideal das milícias, quais sejam, o domínio territorial de população de pequenas áreas por grupos armados irregularmente, o exercício da coação contra população e comerciantes e a motivação de lucro, abandonando-se o discurso legitimador e a continuação da participação de agentes públicos, mas sem exposição pública dessa condição.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

Contudo, como há agentes do Estado envolvidos nos grupo milicianos, há desinteresse no confronto armado com esses grupos, o que se difere da repressão ao tráfico de drogas.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O objetivo do trabalho é testar a hipótese indicada pela Defensoria Pública-RJ, no sentido de haver seletividade no controle penal exercido pelo Estado, indicando a preferência pelo combate aos traficantes de drogas e uma omissão conivente em relação às milícias, notadamente pela composição a partir de agentes do Estado. Utilizarei para a pesquisa o banco de dados do “Portal de Procurados” (www.procurados.org.br), com as informações dos criminosos que são alvo dos agentes da repressão estatal, buscando verificar quem são (distinguindo-os pelo sexo e pela cor), quais crimes cometeram (a partir de sete categorias criadas – lei de drogas, milícias, tráfico de drogas com milícia, outros crimes com milícia, outros crimes com tráfico de drogas, outros crimes e não consta) e quais organizações criminosas pertencem os procurados.

O Portal de Procurados é um canal de divulgação dos principais criminosos foragidos pelo Estado, criado a partir de uma parceria entre o Disque-Denúncia e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Para encorajar o reconhecimento e a indicação do paradeiro dos criminosos apontados pelo Estado, são oferecidas recompensas em dinheiro por informações capazes de levar a captura dos procurados, pagas por recursos da Secretaria de Segurança e do Movimento Rio de Combate ao Crime.

Resultados

Os resultados levaram à confirmação da hipótese. Foram analisados todos os nomes de pessoas constantes da base de dados escolhida, no total de 605 criminosos(as), tendo sido a pesquisa realizada entre agosto e outubro de 2021. O banco de procurados é composto de 93,2% homens e 6,8% mulheres, enquanto que negros e pardos são 74,2% dos perseguidos, brancos 25,6% e não consta 0,2%.

Os crimes que envolvem milícias (nas três categorias possíveis - milícias, tráfico de drogas com milícia, outros crimes com milícia) configuram 7,0% do universo dos criminosos procurados, enquanto que o tráfico de drogas, quer isoladamente, quer no seu concurso com outros crimes, compõe o percentual de 75,1% do total de procurados.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Em relação às facções e organizações criminosas perseguidas pelo Estado extraiu-se das informações que são procurados os criminosos pertencentes aos seguintes quadros, em ordem decrescente: Comando Vermelho (49,3%), não consta informação sobre pertencimento a grupo criminoso(25,3%), Terceiro Comando Puro(13,7%), todos os grupos milicianos somados, quais sejam, milícia, milícia da Gardênia Azul, Escritório do Crime, Liga da Justiça e milícia de Rio das Pedras (7,4%), ADA (3,6%), Bonde da Faca (0,5%), Bonde do Fuzil (0,2%), PCV – Primeiro Comando de Vitória(0,2%).

Discussão e Conclusão

A constatação da omissão do Estado no enfrentamento às milícias, empiricamente provada a partir dos dados analisados, somada a escolha do combate ao comércio varejista do tráfico de drogas, no modelo militarizado de guerra, que indica o enfrentamento homicida como solução de combate, nos permite discutir o papel do Estado não apenas no enfrentamento do crime, mas a sua participação como berço criminoso, na medida em que - a despeito do enlace cúmplice entre servidores públicos e traficantes, o que, sem sobra de dúvidas existe na negociação das mercadorias políticas - é na expansão miliciano que se vislumbra a participação inequívoca, como requisito do tipo-ideal da milícia, de seus agentes nessa organização criminosa endógena(MINGARDI, 2014), que já cometiam os chamados crimes de oportunidade e passaram a exercer a criminalidade de maneira organizada, com divisão de tarefas e comando, envolvendo as três esferas de poder.

Discutir criminalidade organizada no Rio de Janeiro passa por debater exatamente a atuação estatal na expansão criminosa, como agente fomentador do crime (ALVES, 2021).

A conclusão que apresento é parcial, porque faz parte da tese de doutoramento no programa de Sociologia Política, ainda em desenvolvimento, mas atravessa a análise do exercício do monopólio da violência legítima pelo Estado, a partir daquilo que WIERVIORKA(1997) aponta como novo paradigma da violência.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Referências Bibliográficas

ALERJ - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do estado do Rio de Janeiro**, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: http://www.nepp-dh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf. Acesso em: 12/04/2021.

ALVES, José Cláudio Souza. **Milícias: mudanças na economia política do crime no Rio de Janeiro**, pp. 33-36, In: JUSTIÇA GLOBAL (org.), *Segurança, tráfico e milícia no Rio de Janeiro*, Fundação Heinrich Böll, Rio de Janeiro, 2008.

ALVES, José Cláudio Souza. **Dos Barões ao Extermínio: Uma História da Violência na Baixada Fluminense**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2020.

ALVES, José Cláudio Souza. **Milícias: quando o Estado é o crime**. In RUEDIGER, Marco Aurelio, LIMA, Renato Sergio de. (Org) *Segurança Pública após 1988: história de uma construção inacabada*, Rio de Janeiro, FGV Editora, 2021, p.47-64.

BRAMA, Leonardo. **As diversas milícias do Rio de Janeiro entre práticas e semânticas**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Orientador: Daniel Hirata. Niterói, 2019.

BURGOS, Marcelo Baumann. **Favela, Cidade e cidadania em Rio das Pedras**, v. 1, pp. 21-91, In _____ (Org.), *A Utopia da Comunidade. Rio das Pedras, uma favela carioca*, Rio de Janeiro: Loyola, 2002.

CANO, Ignacio, IOOTY, Carolina. **“Seis por Meia Dúzia?: um Estudo Exploratório do Fenômeno das Chamadas ‘Milícias’ no Rio de Janeiro”** em Justiça Global (org.) *Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll. 2008.

_____. DUARTE, Thais. **“No sapatinho” : a evolução das milícias no Rio de Janeiro (2008-2011)** / Ignacio Cano & Thais Duarte (coordenadores) ; Kryssia Ettl e Fernanda Novaes Cruz (pesquisadoras). - Rio de Janeiro : Fundação Heinrich Böll, 2012.

MINGARDI. Guaracy. **Crime organizado**. In: RATTON, José Luiz; LIMA, Renato Sérgio de; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de (Org.). *Crime, polícia e justiça no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2014.

MISSE, Michel. **Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de Janeiro**. Estudos Avançados, vol. 21, n. 61, p. 139-157, 2007.

WIEVIORKA, Michel. **O novo paradigma da violência**. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 9(1): 5-41, maio de 1997.